

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDAGI EKSPORT VA IMPORT SOHASINI RIVOJLANTIRISHDA KICHIK BIZNESNING O‘RNI

Nazirov Islombek Kozimjon o‘g‘li

Qo‘qon universitet talabasi

inin19148@gmail.com

Anvarov Feruzjon Lazizjon o‘g‘li

Qo‘qon universitet talabasi

abduajal47@gmail.com

Jalilov Jamshidjon Ravshanjon o‘g‘li

Qo‘qon universiteti talabasi

jalilovj432@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur tezisdagi O‘zbekiston Respublikasi va mamlakat iqtisodiyotida eksport va import sohasida kichik biznesning ulushi hamda eksport va import sohasiga oid statistik ma’lumotlarning qisqacha tahlili bayon qilingan, bu ma’lumotlar asosida umumiy xulosalar berib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: eksport, import, kichik biznes, tadbirkorlik, tovar.

Abstract: In this thesis, a brief analysis of the share of small business in the export and import sector and statistical data on the export and import sector in the economy of the Republic of Uzbekistan and the country's economy is presented, and general conclusions are given based on this data.

Key words: small business, export, import, entrepreneurship, goods.

Аннотация: В данной диссертации представлен краткий анализ доли малого бизнеса в экспортно-импортном секторе и статистические данные по экспортно-импортному сектору в экономике Республики Узбекистан и экономике страны, даны общие выводы на основе эти данные

Ключевые слова: малый бизнес, экспорт, импорт, предпринимательство, товар.

Mavzuga kirishni osonlashtirish maqsadida birinchi navbatda eksport va import tushunchalariga qisqacha ta'rif berib o'tsak. Eksport bu mamlakat ichidagi milliy tovarlar va milliy mahsulotlarni xorij davlatlariga chiqarib sotishdan iborat. Import bu xorij davlatlaridagi tavorlar va zarur narsalarni mamlakat ichiga kirgizish hisoblanadi. Eksport va import tashqi savdo vositasi, tashqi savdo tovarlari va xizmatlari bo'yicha amalga oshiriladi. Bu import, eksport va tashqi savdo balansini o'z ichiga oladi, tovarlar va xizmatlar uchun alohida taqdim etiladi. Jami import, eksport va tashqi savdo balansi, tovarlar va xizmatlarning qisqacha mazmuni sifatida qaraladi.

Har bir xalq ma'lum bir resurslarga, boyliklarga hamda bir qancha qobiliyatlarga ega. Bir nechta davlatlar tabiiy zaxiralarga, masalan, neft mahsulotlari, yog'och, unumdor tuproq yoki qimmatbaho metallar va minerallarga boy bo'lsa, turli mamlakatlarda bu resurslarning yetishmasligi mavjud. Bunga misol qilib O'zbekiston Respublikasi necha yillar davomida "paxta" eksporti bilan shug'ullanib kelomqda. Bundan tashqari ko'plab milliy boyliklarmizni chet davlatlariga eksport qilmoqda. Eksport har qanday davlatning chet-ell bilan aloqalarni va valyuta alomashunuvni yaxshilaydi. Asosan ko'p mamlakatlar eksportini valyuta almashunuvi uchun ham ammalga oshirishadi. Eksportni kengaytrish muhim masala hisoblanadi. Eksportni yana ham rivojlanishi hamda takomillashishi uchun barcha ishlab chiqarishni qo'llab quvvatlashning turli shakillaridan keng qo'llaniladi. Soliq imtiyozlari va moliyaviy ko'maklar eksportni davlat tomonidan kreditlanadi.

Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik faoliyati iqtisodiyotni rivojlantirish, aholi bandligini oshirish, mulkdorlarning o'rta sinfini shakllantirish, ichki bozorni sifatli va raqobatbardosh mahsulotlar bilan to'ldirish, yangi ish o'rinlarini yaratish va shu bilan birgalikda aholi daromadlarini oshirishda juda katta ro'l o'ynaydi. Mamlakatimiz hududida qulay tadbirkorlik muhitini yaratish, xususiy mulkchilikning ustuvorligini mustahkamlashga yo'naltirilgan qonun hujjatlarini

takomillashtirish, kichik biznes va xususiy tadbirkorlikka ko‘proq erkinlik berish, davlatning boshqaruv funksiyalari va ruxsat beruvchi normalarini qisqartirish, byurokratik to‘siq va g‘ovlarni olib tashlash, kichik biznes sub‘ektlarining moliya-kredit va xom-ashyo resurslaridan, ular ishlab chiqaradigan mahsulotlarga davlat buyurtmalari berilishidan keng foydalanishni ta'minlaydigan bozor vositalari va mexanizmlarini tadbiq etish kichik biznes va xususiy tadbirkorlikka keng yo‘l ochish chora-tadbirlari sifatida amalga oshirib kelinmoqda. O‘zbekiston Respublikasida kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish yuzasidan bir qator qaror va farmonlar, davlat dasturlari ishlab chiqilmoqda. Masalan, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlari eksportini qo‘llab-quvvatlash jamg‘armasi faoliyatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” (16.03.2016 yildagi PQ-2507-son), “Xususiy mulk, kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni ishonchli himoya qilishni ta‘minlash, ularni jadal rivojlantirish yo‘lidagi to‘siqlarni bartaraf etish chora-tadbirlari to‘g‘risida” (15.05.2015 yildagi PF-4725-son)lari mamlakatimizda kichik biznes va xususiy tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish uni qo‘llab quvvatlashga alohida e‘tibor qaratilayotganligini ko‘rsatadi.

Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik faoliyatini eksport va importdagi ulushi. (*umumiy hajmga nisbatan % da*)

Ko‘rsatkichlar	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Eksport	13,7	18,8	14,0	26,2	27,0	27,0	26,0	22,0	27,2	27,0	20,5	22,3
Import	35,8	34,3	38,6	42,4	45,4	44,5	46,8	53,6	56,2	61,6	51,7	48,7

Yuqoridagi jadvalda , mamlakatimizda kichik biznes va xususiy tadbirkorlik faoliyatining 2010-2021- yillar oralig‘idagi eksport va importdagi ulushi berilgan. Bundan ko‘rinib turibdiki kichik biznes va xususiy tadbirkorlik faoliyatining eksport va importdagi ulushi 2010- 2015-yillar oralig‘ida o‘rtacha 21,1% ga, shu yillar mobaynida importdagi ulushi esa o‘rtacha 40,2% ga, 2016 – 2021-yillar

oralig'ida eksportdagi ulushi o'rtacha 25,6% ga, importdagi ulushi o'rtacha 54,6% ga o'sganligini tahlil qilish mumkin.

Yuqorida keltirilgan ma'lumotlar asosida shunday xulosaga kelish mumkinki, mamlakatimizda boshqa sohalar kabi eksport va import sohasiga, shu jumladan kichik biznes faoliyatiga juda katta e'tibor qaratilmoqda. Bu sohalarga berilayotgan e'tibor bundan keying yillarda yanada takomillashtirilsa, yuqorida tahlil qilingan ko'rsatgichlar yanada yaxshilanishi va mamlakatimizni boshqa davlatlar bilan o'zaro aloqalari kengayishiga ishonamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar;

1. A.A.Yusupov, S.A. Abdulhamidov “O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDAGI QURILISH SOHASIDA KICHIK BIZNESNING ULUSHI (hududlar kesimida)”.
2. <https://stat.uz/uz/rasmiy-statistika/small-business-and-entrepreneurship-2>
3. <https://lex.uz/uz/docs/-4523181>